

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

В.В. Кожуховская, Н.С. Балышева, А.А. Багрецова

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. Исследования проводили методом полимеразной цепной реакции в лаборатории молекулярно-генетических исследований за период с 2013 по 2023 гг. Было исследовано 432 пробы из 33 сельскохозяйственных организаций Уральского региона. По результатам ПЦР исследования было обнаружено, что лишь 3% биологических проб содержали ДНК возбудителя инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота. Анализ образцов от абортировавших коров показал наличие генетического материала возбудителя ИРТ крупного рогатого скота в 87,5% случаев, а в биологических пробах от телят этот ген был выявлен в 12,5% случаев. Полученные данные могут свидетельствовать о циркуляции вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в виде скрытых форм инфекции у животных в сельскохозяйственных предприятиях Уральского региона.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, инфекционный ринотрахеит, ПЦР, коровы, телята.

Введение. Известно, что инфекционные заболевания крупного рогатого скота являются одной из наиболее серьезных проблем в животноводческих предприятиях как России, так и всего мира [2, 3, 5]. Среди множества вирусных и бактериальных заболеваний, мишенью которых являются и взрослые коровы, и молодняк, особое место занимает инфекционный ринотрахеит (ИРТ) крупного рогатого скота. ИРТ вызывает значительные экономические потери, причиной которых являются аборты, снижение удоя молока у коров, уменьшение прироста массы тела у телят, увеличение затрат на лечение и профилактику, снижение качества продукции, и в некоторых случаях падеж молодняка [1, 3, 10].

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота представляет собой высококонтагиозное инфекционное респираторное заболевание, поражающее молодняк и взрослый скот. По последним данным, заболеваемость ИРТ в хозяйствах может достигать 5-100%, а летальность 3-18% [6, 7, 9].

Инфекционный ринотрахеит характеризуется острым воспалением верхних дыхательных путей, а также конъюнктивитами, абортами, энцефалитами и генерализованными системными инфекциями [5].

Возбудитель инфекционного ринотрахеита – вирус герпеса крупного рогатого скота *bovine herpesvirus 1* (BHV-1), семейство *Herpesviridae*, подсемейство *Alphaherpesvirinae* [7, 10].

В литературе выделяют два основных подтипа BHV-1, от которых зависит клиническое течение заболевания: BHV-1.1 и BHV-1.2. Известно, что вирусы подтипа BHV-1.1 вызывают тяжелые поражения респираторной системы и аборт. BHV-1.2 более распространен среди жвачных и способствует заболеваниям органов размножения у животных. У коров заболевание проявляется развитием везикул, пустул и эрозий или язв на слизистой оболочке вульвы и влагалища, у быков-производителей – эрозивно-язвенными изменениями на половом члене и крайней плоти. BHV-1.1, BHV-1.2 имеют общие антигенные свойства, но могут быть дифференцированы полиморфизмом фрагментов рестрикционных ферментов (REFP) [10].

Источником возбудителя являются больные и животные-вирусоносители. Возбудитель передается аэрогенным и контактным путем, а также при естественном и искусственном осеменении коров инфицированной спермой [2, 5, 6].

В большинстве случаев, после попадания вируса в организм животного-мишени, он остается в нервных клетках головного мозга в виде пожизненной латентной (скрытой) инфекции. При снижении иммунитета, например, во время стресса, вирус может снова начать размножаться и повторно выделяться во внешнюю среду, как правило, из носа и глаз; зараженное животное никогда не считается безопасным. Покупка зараженных животных является одним из основных источников новых инфекций [4, 8, 10].

Цель проводимых исследований заключается в анализе распространения инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях Уральского региона.

Материалы и методы. Исследования выполнены в лаборатории микробиологических и молекулярно-генетических исследований ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках направления 160 Программы ФНИ государственных академий наук по теме: «Изучить структуру антигенного пейзажа возбудителей эмерджентных инфекций сельскохозяйственных животных, биологические особенности механизмов их взаимодействия с макроорганизмом» (№ 0773-2020-0001).

Выделение ДНК возбудителя из биологического материала и постановку полимеразной цепной реакции в реальном времени проводили в соответствии с инструкциями производителя по применению тест-систем. В работе использовали диагностические наборы для выявления ДНК *Bovine herpes virus* (ООО «Лаборатория Изоген», Москва).

Исследования в режиме реального времени осуществляли с применением амплификатора QuantStudio 5 (applied Biosystem, Сингапур).

Методом полимеразной цепной реакции в период 2013–2023 гг. было исследовано 432 проб биологического материала от коров и телят из 33 сельскохозяйственных организаций Уральского региона. При подозрении на инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, от животных отбирали: кусочки паренхиматозных органов от абортированных плодов (легкие, печень, почка, селезенка, тонкий кишечник), плаценту, влагалищные смывы от абортировавших коров, смывы из носоглотки телят, смывы с конъюнктивы телят, патологический материал от павших телят (печень, сердце, селезенка, почка, тонкий кишечник), сперму, лейкоцитарную взвесь.

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что только 3% проб содержали ДНК инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота. Геном возбудителя ИРТ КРС был обнаружен в пробах биологического материала от коров, абортировавших на разных сроках беременности (61,5%), и в биологических пробах от телят (38,5%).

Биологические пробы от абортировавших коров, где было обнаружено присутствие ДНК возбудителя ИРТ КРС, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Виды биологических проб от абортировавших коров с присутствием ДНК возбудителя инфекционного ринотрахеита рогатого скота (n=8)

Рисунок 1 показывает, что при досрочном прерывании беременности на исследование чаще всего поступали смывы со слизистой оболочки влагалища (87,5%), а также кусочки плацент (12,5%). Известно, что ИРТ КРС у взрослых животных может проявляться в латентных формах и сопровождаться абортами [1, 3, 10].

Присутствие генов возбудителя ИРТ КРС в биологическом материале от телят было обнаружено в 100% проб патологического материала (кусочки печени, сердца, почки, селезенки, тонкого отдела кишечника) (рис. 2).

Рисунок 2 – Виды биологических проб от телят с присутствием ДНК возбудителя инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (n=5)

Заключение. В результате проведенного ПЦР исследования было обнаружено, что 3% биологических проб содержали геном возбудителя инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота. Анализ образцов от абортировавших коров показал наличие генетического материала возбудителя ИРТ КРС в 87,5% случаев, а в биологических пробах от телят этот ген был выявлен в 12,5% случаев.

Полученные данные могут свидетельствовать о циркуляции вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в виде скрытых форм инфекции у животных сельскохозяйственных предприятиях Уральского региона.

Список литературы

1. Батомункуев, А.С. Респираторные инфекционные болезни крупного рогатого скота в иркутской области / А.С. Батомункуев, И.И. Силкин, О.П. Ильина, А.А. Плинка // В сборнике: Климат, экология, сельское хозяйство Евразии Материалы VIII международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 122-130.
2. Безбородова, Н.А. Полимеразная цепная реакция в диагностике латентных, бессимптомных и хронических форм инфекционных заболеваний крупного рогатого скота / Н.А. Безбородова, В.В. Кожуховская, М.В. Петропавловский, О.Г. Томских // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2019. – № 4. – С. 30-33.

3. Глотов, А.Г. Роль вируса инфекционного ринотрахеита в патологии воспроизводства крупного рогатого скота / А.Г. Глотов, Т.И. Глотова // *Ветеринария*. – 2018. – № 3. – С. 3-9.
4. Донник, И.М. Молекулярно-генетические и иммунно-биохимические маркеры оценки здоровья сельскохозяйственных животных / И.М. Донник, И.А. Шкуратова // *Вестник Российской академии наук*. – 2017. – Т. 87. – № 4. – С. 362-366.
5. Кудряшов, А.А. Диагностика инфекционного ринотрахеита и пастереллёза телят в агрохозяйствах / А.А. Кудряшов, В.И. Балобанова, Е.В. Беляева // *Международный вестник ветеринарии*. – 2017. – № 1(33). – С. 7-12.
6. Нефедченко, А.В. Комплексный подход к определению этиологической структуры респираторных болезней крупного рогатого скота в молочных хозяйствах / А.В. Нефедченко, Т.И. Глотова, А.Г. Глотов // *Вестник Краснодарского государственного аграрного университета*. – 2017. – № 1(124). – С. 65-71.
7. Петрова, О.Г. Особенности эпизоотического процесса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота на региональном уровне / О.Г. Петрова, М.И. Барашкин, А.Д. Алексеев, И.М. Мильштейн // *Аграрный Вестник Урала*. – 2019. – № 6(185). – С. 39-43.
8. Порываева, А.П. Методы клинико-лабораторной диагностики острых респираторных вирусных инфекций у крупного рогатого скота / А.П. Порываева, Е.В. Печура, И.В. Вялых, О.Г. Томских, Н.С. Бусыгина // *Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии*. – 2017. – № 3. – С. 55-58.
9. Шкуратова, И.А. Программы контроля инфекционных факторов, влияющих на репродуктивную функцию высокопродуктивных молочных коров / И.А. Шкуратова, Е.Н. Шилова, О.В. Соколова, М.В. Ряпосова // *Ветеринария и кормление*. – 2020. – №2. – С.54-57.
10. Fernandes, L.G. Spatial analysis for bovine viral diarrhea virus and bovine herpesvirus type 1 infections in the state of Paraíba, northeastern Brazil / L.G. Fernandes, E.M. Pituco, A.H. de Campos Nogueira Romaldini, E. De Stefano, I.J. Clementino, A.R.A. Maia, C. de Sousa Américo Batista Santos, C.J. Alves, S.S. de Azevedo // *BMC Veterinary Research*. – 2018. – Vol. 14. – № 1. – P. 1-9. – DOI: 10.1186/s12917-018-1412-5.

ANALYSIS OF THE SPREAD OF INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITIS IN THE URAL REGION

V.V. Kozhukhovskaya, N.S. Balysheva, A.A. Bagretsova

FSBSI Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia

Abstract. The studies were carried out by the polymerase chain reaction method in the laboratory of molecular genetic research for the period from 2013 to 2023. 432 samples from 33 agricultural organizations of the Ural region were studied. According to the results of the PCR study, it was found that only 3% of biological samples contained the DNA of the causative agent of IBR in cattle. Analysis of samples from aborted cows showed the presence of the genetic material of the causative agent of IBR in 87.5% of cases, and in biological samples from calves this gene was detected in 12.5% of cases. The data obtained may indicate the circulation of infectious bovine rhinotracheitis virus in the form of latent forms of infection in animal agricultural enterprises of the Ural region.

Keywords: cattle, infectious rhinotracheitis, PCR, cows, calves.

УДК 636.2.034

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ ГОЛШТИНСКИХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЧЕРЕЙ

Е.М. Колмакова^{1,2}, М.Ю. Севостьянов^{1,2}

¹ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург, Россия

²ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. Молочное скотоводство – одно из важнейших отраслей животноводства, поскольку молоко является полезным и необходимым продуктом для человека. Для полноценного ведения данной отрасли необходимо понимать слабые и сильные ее стороны. Главной проблемой в молочном скотоводстве в настоящее время является короткая продолжительность жизни крупного рогатого скота. Для повышения продолжительности хозяйственного использования необходимо правильное кормление, содержание, а также нужно подбирать быков-производителей, которые улучшали бы данный показатель у потомков. Племенные организации часто используют быков-производителей зарубежной селекции, поэтому важно прогнозировать степень реализации племенного потенциала быков-производителей, рассчитанного за рубежом в фактических условиях Свердловской области.